

3. *Osipov YU.M.* Russkij vopros // *Filosofiya hozyajstva*. 2014. № 3. S. 55—63.

4. *Platon*. *Sobr. soch.*: V 4 t. T. 3. M., 1994. 656 s.

В.В. ЧЕКМАРЕВ

**Трансформация разрушительного типа бытия человека
в созидательный (об А.В. Бузгалине)***

Аннотация. В статье раскрываются функционально-системные требования к нормам мышления и исследовательской деятельности политэкономов, а также демонстрируется модель функциональной перевязки сфер деятельности и логические приоритеты общественного развития. Методологическим основанием размышлений явилось квантование будущего как грядущего.

Информационное основание — факты жизни и деятельности выдающегося ученого и организатора политэкономического пространства экономической науки профессора Александра Владимировича Бузгалина (1954—2023).

Ключевые слова: политическая экономия, А.В. Бузгалин, будущее как грядущее.

Abstract. The article reveals the functional and systemic requirements for the norms of thinking and research activities of political economists, as well as demonstrates the model of functional ligation of spheres of activity and logical priorities of social development. The methodological basis of the reflections was the quantization of the future as the future.

The informational basis of the material is the facts of the life and work of the outstanding scientist and organizer of the political economic space of economic science, Professor Alexander Vladimirovich Buzgalin (1954—2023).

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чекмарев В.В. Трансформация разрушительного типа бытия человека в созидательный (об А.В. Бузгалине) // *Философия хозяйства*. 2024. № 6. С. 246—264. DOI:

Keywords: political economy, A.V. Buzgalin, the future as the future.

УДК 330
ББК 65

*Нет никакого будущего, нет никакого
прошлого. И в этой банальности — нет
ничего пошлого. Есть взаимная тяга, есть
сапсаны парящие. Есть вифлеемское небо.
Есть вечное настоящее. Есть иконы Руб-
лева, есть красота античная. Есть за-
рождение веры, словно зерно горчичное.
Есть бессмертные люди Андрея Платоно-
ва. Есть догадки, рожденные в жизни уче-
ного. Есть Казимира Малевича красная
конница,*

*Есть потребность в свободе, есть
колокольная звонница,*

*Есть ночные дороги и море штормя-
щее... Есть непрерывное*

Вечное настоящее⁶.

Введение

Александр Владимирович Бузгалин покинул этот мир земной. Но одновременно остается в нем — в своих книгах, статьях, в деловых выступлениях. Он остается в нашей памяти и в наших сердцах.

Учимся терпеть потери друзей, сотворцов будущего! Октай Мамедов, Виктор Рязанов, Вадим Белов, Георгий Цаголов... И вот теперь еще Александр Бузгалин. Терпение ухода становится *своеобразной методологией жизни!*

Деятельность Бузгалина попадает под характеристику А. Грамши — «пессимизм разума и оптимизм воли».

Подискутируем?!

Бузгалин реализовал «волевой империализм» человека над обстоятельствами! Цели над средствами! Он не жил в фазе обскурации, в которой нормой является жизнь тихого обывателя, адаптированного к биоценозу обстоятельств. Жизнь Бузгалина — это некий

⁶ Стихи автора.

«квантовый переход» примера появления людей, обладающих «длиной волны», подходящей для проведения в политэкономической науке «специальной научной операции», обеспечивающей ее развитие, а не стагнацию!

И если идеи К. Маркса «к критике политэкономии» обозначить как *политэкономия второй волны цивилизации*, то идеи современной политэкономии как политэкономии информатизации общества, поддерживаемой А. Бузгалиным со товарищи, можно обозначить как *политэкономия третьей волны цивилизации*, создающей в том числе ноосферу [11; 2; 6].

Последние работы А.В. Бузгалина были посвящены проблемам, так или иначе касающимся нематериальной реальности [1]. Он исследовал смыслы и эмоции, объединяющие людей для совместной деятельности. К этому его привели понимание резкого изменения характера труда, появление новых трудовых технологий, соотношение глобальности и глобализации. Бузгалин обратился к социальной атмосфере трудовой деятельности. Он утверждал, что атмосфера (социальная) может быть животворящей и мертвящей. Именно здесь он искал причины нехватки врачей и учителей не только в сельской местности, но даже в крупных городах. Именно в изменении качества социальной сферы он видел залог развития общества.

Политэконом на сломе эпох

Диапазон характеристик творческой личности А.В. Бузгалина необычайно широк: от лекций студентам до выступлений в «Литературной газете» и на Ютубе, от главного редактора журналов «Вопросы политической экономии» и «Альтернативы», от организатора ассоциации политэкономов до соорганизатора политэкономических конгрессов.

Он внес вклад в общественную деятельность по разработке и реализации стратегических социально-экономических проектов. Являлся первым заместителем председателя Постоянного оргкомитета Московского экономического форума; координатором Международной политэкономической ассоциации стран СНГ и Балтии; первым заместителем председателя Общественного движения «Образование для всех». Его выступления в качестве комментатора на телевидении и радио отличались фундаментальностью знаний, убедительностью, твердостью и принципиальностью.

Писать об А.В. Бузгалине как об ученом-политэкономе сложно. Во-первых, потому, что он самобытен, его творчество не означало повторения давно освоенного и устоявшегося «идейно-экономического». Его никакими усилиями нельзя вписать в советскую школу марксистов, даже в лучшие и честные ее направления, хотя бы потому, что он всегда заглядывал за тот исторический горизонт, куда не принято было заглядывать ученым в период его становления как политэконома [13; 19; 21; 15]. То есть Бузгалин расширял объект и предмет современного политэкономического знания посредством сосредоточения исследовательского внимания на тех ценностях, которые, по сути, находились вне контекста советского периода политэкономов XX в. А, во-вторых, еще и потому, что в своем научном поиске он тесно сотрудничал с Андреем Ивановичем Колгановым. Именно с ним Бузгалин пошел «другим путем» [6; 5; 7; 10; 9]. С таким кредо пути трудно было стать обычными профессорами. Они ими («обычными») и не стали. Свидетельством является двухтомник «Глобальный капитал» [5].

Фактически он стал делателем-собирателем традиции лучших ученых политэкономов Москвы, Ленинграда, Верхневолжья и Сибири, создав Ассоциацию.

Социальный рейтинг кафедре политэкономии МГУ имени М.В. Ломоносова он со товарищи вернул на основе проведения политэкономических конгрессов (в этом году был проведен уже VII конгресс).

В-третьих, он, к сожалению, не успел опубликовать свое видение новой ситуации в мировой экономике. Тренды ее формирования только-только обозначились, и геополитэкономии еще предстоит вскрыть причины нехватки рабочих рук в отдельно взятых странах, которую временно закрывают процессы миграции. Исследование процессов возможного формирования новых отношений человека и биосферы, декларированных возникновением ноосферы, сегодня подменяемых разговорами о цифровизации и искусственном интеллекте, — это еще не геополитэкономия. Но, видимо, это дело продолжателей идей А.В. Бузгалина. Именно он фиксировал очевидность отражения негативной динамики экономического развития долговременной тенденции перенакопления капитала.

Бузгалин отмечал, что общая тенденция спроса не позволяет развивать в рамках капитализма новые, наиболее перспективные

технологические отрасли. Именно он трактовал *образование как институт создания веры в будущее!*

Профессор А.В. Бузгалин был политэкономоцентричен. Он не из продавцов знаний. «Гарантированным» его не назовешь. Наверное потому, что его амплуа было диссонансом рынку. На его душе всегда было светло и свято. Его можно причислить к плеяде золотых пилигримов. И в этом весь Александр Владимирович! Он нетипичный человек. Энергия, знания, опыт, профессиональная честь, любовь к стране и ее истории — всеми этими безусловными составляющими настоящего лидера А.В. Бузгалин обладал в полной мере. Но есть еще одно замечательное, редкое и ценнейшее как для государственного, общественного и культурного деятеля, так и просто для человека качество — это те самые «неленивость и любопытство», о дефиците которых в свое время сожалел Александр Сергеевич Пушкин, к которому Александр Владимирович Бузгалин (знаем это точно!) относился с огромным пиететом...

Александр Бузгалин вообще любил стихи. В этом своем понимании музыки стиха он был весьма логоцентричен. Может быть, еще и поэтому он любил стих «Годы учений» Владимира Микушевича, книгу которого «Заочье» он получил в подарок на одной из наших встреч в Костроме:

И задать собираясь последний вопрос,
Распознал я в безмолвии позднего лета
Излучение молниеносных волос
Вместо света и, может быть,
вместо ответа.
И не зная добра, и не ведая зла,
Ничего, кроме неба, не взяв на дорогу,
Заглянула в меня и спокойно вошла,
Как весеннее солнце к медведю в берлогу.
Оставалось одно только слово шепнуть,
И недаром звалась бы душа ученицей,
Если в этот на ощупь заманчивый путь
Отправляется тело ходячей гробницей.
Сокровенная гостя коснется небес
И меня воскресит, просияв ненароком,
Потому что свободен лишь тот, кто воскрес
В этом сне затяжном, безнадежно глубоком.

Знак судьбы

Знак судьбы Александра Владимировича Бузгалина можно истолковать как возможность не ходить, а летать.

Помните, как русский умелец изготовил себе деревянные крылья и в желании летать как птица, прицепив их к рукам, прыгнул в г. Александрове с колокольни? Он упал, но не разбился. Однако толпа, не разделявшая его желания летать, возможность, по их мнению, данную всевышним только птицам, забила его — упавшего, но живого — насмерть.

Вот и профессор Бузгалин хотел летать на крыльях политэкономии. Летать, а не бегать... Но сердце не выдержало его стремления летать... Оно и стало, в результате, индикатором его любви к судьбе летать, его страсти к людям...

И горем вселенским полна теперь тишина... И в тишине мы размышляем о людях и птицах, о Бузгалине и политэкономии. Размышляем в преддверии его осени. Ведь осенины — это первые страницы осени, а А.В. Бузгалин чуть-чуть не дождался своих первых осенин — 70 лет!

В размышлениях о Бузгалине рождается мысль: трагедия смерти — это несовпадение жизни со *временем* жизни. Но тогда А.В. Бузгалин своим уходом из жизни стал олицетворением царя геополитэкономии, убежавшего от ее будущего... И наше прощание с Бузгалиным — это напутствие не в последний путь, а в дальнюю дорогу...

Хрононавигатор

Дороги, которые нас выбирают... Первая личная встреча с А.В. Бузгалиным у меня произошла три десятка лет назад в помещении библиотеки им. В.И. Ленина в Москве — мы с ним оказались соведущими (модераторами) одной из секций научной конференции. Сегодня бы я присвоил ему государственный чин *хрононавигатор*. Дело в том, что он как бы движется во всех характеристиках времени, ведь оно может быть физическим, историческим, психологическим, экономическим, а также бузгалинским.

Острота ощущения характеристик времени у Бузгалина передается в соответствующих оценках происходящего через факты и события, иллюстрирующие его выступления или комментарии ка-

ких-либо явлений, не отвергаемых слушателями, но внедряемых в твое сознание. Это вызывает ощущение *бесцельности* сопротивления позиции Бузгалина, ибо в твоём сознании начинает господствовать благотворное влияние сопереживания. Простота логики Бузгалина подкупает, вначале обезоруживает, беря в плен твои доводы по обсуждаемой проблеме. И только несколько позже, да и то не всегда, начинаешь «сопротивляться».

В общении с А.В. Бузгалиным не надо стараться перевоплотиться в «не себя» с полной сменой личности. Может быть, поэтому Бузгалин располагает к себе даже противников. А для придачи своей мысли вескости Бузгалин всегда корректно уточняет у собеседника его позицию, т. е., как бы синхронизирует себя и слушателя одновременно, а не ждет гибели в тебе твоей идеи как разрыва времени в твоей личности. Этот временной разрыв очень опасен, ибо может стать источником пораженного внутренним рассогласованием *понимания* ожидаемого как виртуального, с той реальностью, которую ощущаешь! Это правильное состояние равных в общении дорогого стоит! И редко возникает! Как партия экономической свободы!

И А. В. Бузгалин просто следовал своему предназначению, будучи уверенным в том, что судьба — это череда удивительных совпадений во времени. В организме человека здоровье — биологическое время — это тоже совпадение времени существования различных органов и систем. Вот поэтому-то чудеса случаются с теми, кто их творит, преодолевая себя. А.В. Бузгалин и занимался, по сути, тем, что помогал нам это делать.

Внутренняя база личности А.В. Бузгалина: восхищение людьми-созидателями. Огромная организаторская работа априори отбирала у него и силы, и время. Складывается ощущение, что он сам себя как ученого ценил меньше, чем он этого достоин. Отсюда возникновение некой зыбкости в оценке эффекта для общества этой личности (его возможность квалитативности) [17].

Что, не пришло его время как ученого? Образ его поднимается колоссом к метафизическим небесам. Каковы его чаяния? Хочу выразить ему профессиональную солидарность по *постановке проблем*! Эмоционально он бывал экстравагантным, ироничным. Бузгалин, как и лучшие вузовские преподаватели, обладал особым интеллектуальным шармом.

Последняя колонна постмарксизма

Галантный жизнелюб — он умел *управлять* ненавистью и любовью (это ведь не идеология?!). Не экономические стремления-интересы: как утроба — пищи, как тело — движения, как душа — любви движения, дающего ощущения жизни, его разум требовал мыслить. Создавать идеи — это его потребность. Возбуждать чье-то сознание, искать оппонентов и заединщиков. Эти человеческие стремления свойственны далеко не каждому занимающемуся научной деятельностью. Просочившееся через толщу былых веков политэкономическое знание как подпочвенные воды стало источником его неудовлетворенности современным пониманием труда как капитала с позиции исторической значимости капитализма...

Политэкономическое знание XVIII—XIX вв. представляло собой как бы чистый лес, который по мере общественного развития все более становился не ухоженным, а расширение производства до экономики (производственных отношений до экономических отношений) все более превращало это знание в буреломную тайгу загрязненным понятийным (загрязнение — это процесс обесмысливания) аппаратом, многосущностью категорий, искажением (деформацией) объективных экономических законов субъективностью международным (сначала институциональным) правом. Исторические законы, соседствуя с физическими и биологическими, стали транслироваться как психологические и т. п.

Об устройстве бузгалинской головы

В ней как в книгах есть разные разделы: будоражащий, древний, горько-смолистый (мой термин), кучистый, артельный.

И вела Бузгалина судьба по узкой улице Удачи, на которую он свернул, сам не ведая, когда и как. Улочка хоть и узкая, но не кривая! На такой-то улочке что главное? А то, чтобы, когда ей достается солнечный свет, то идущего не должна в душе душить тоска. Чтобы в будущее идущий страстно хотел бы стать бессмертным. А кто становится бессмертным? Тот, у кого есть не доделанные дела!

Можно по-разному акцентировать человеческую роль профессора Бузгалина, но мне кажется, его главная заслуга в том, что он среди всех нас стал неутомимым гражданским активистом! И в

этом сущность его судьбы. Судьба ведь не дает выбора. Другую судьбу ищет только глупец. Судьба она как лебедь. Судьба Бузгалина — отражение двух эпох — русской и советской. Его талант и опыт выкристаллизировались в то, что люди называют мудростью. Его мысли глубоко отточены и остры.

А.В. Бузгалин, будучи советским ученым и русским человеком самореализовался, достиг творческих успехов, признания в мировой экономической науке. А главное — любви близких! Каждый из нас *его любит по собственному желанию!* Любить всех вместе просто. А каждого в отдельности сложно. А Бузгалина любили. Благодаря четкой самоорганизации своего мышления он искал в каждом человеке и в истории отцовства ДОБРО! Именно *добро*, по его мнению, сплачивает МИР.

А была ли у А.В. Бузгалина русская мечта? Из контекста его выступления в «Литературной газете» — да! Он мечтал о *мире!* О мире между всеми для всех! И не в случае победы кого-то над кем-то! А в случае *умения* договариваться!

Субъективность и эмоциональность восприятия действительности не должны (да и не могут) закрываться объективностью *научного* знания обществоведов (в том числе политэкономов). Почему? А так мне подсказывает интуиция! Время покажет... Но время — оно разное!

С позиции времени Бузгалин многомерен, но он не жил (как многие) в параллельных мирах — реальном и вымышленном. Хотя иногда его и «заносило» в виртуальный мир постмарксизма. Он четко фиксировал реальные события, трактуя их причины и особенности.

Например, предложения по изменению событийного ряда классической политэкономии он не спешил дополнять арсеналом новой политэкономии. Видимо «взвешивая» их продуктивность. Приглядывал? Осторожничал? Или?.. Или это черта многомерности? А политическая экономия — его собственное вселенная?

Любил бы марксиста Бузгалина Карл Маркс?

Среди знаковых форумов, организованных по инициативе Бузгалина, нельзя не назвать марксистские форумы. В мае 2018 г. в МГУ прошел Международный форум «Маркс—XXI», посвященный двухсотлетию со дня рождения Карла Маркса. Эта дата ставила пе-

ред общественной наукой широкий спектр вопросов, связанных с развитием как теории марксизма, так и практик, претендовавших на реализацию этой научной школы.

Продолжением этого не теряющего своей актуальности диалога, посвященного критическому анализу теории марксизма в контексте современных проблем мира и России [8; 20], стало проведение (ноябрь 2022 г.) Второго московского марксистского форума. После этих форумов профессора Бузгалина славословы окрестили вождем российского марксизма. И в этом контексте нельзя не отметить, что Бузгалин как вождь российского марксизма начала XXI в. — фигура противоречивая. Он инспиратор той части марковского наследия, которая стала базой экономикса. Но он хотя бы никогда не лицемерил при оценке современных процессов и явлений. Например, он считал, что санкции — механизм деструкции экономических законов. Он использовал умеренную риторику для отстаивания своего понимания Маркса (какова социальная версия абстрактного труда?). Осмысливая действия правительства по недопущению роста цен на бензин, Бузгалин использовал термин «остужение» цен приказом, а не институциональностью действий экономических законов. В последнее время профессор Бузгалин все чаще возвращался в своих разговорах к природе [16].

Как соотносится движение души человека с жизнью животных, рыб, насекомых, птиц (но причём здесь, казалось бы, производственные отношения)? А у них есть вещизм? А ведь потребности и у них есть. Волк, забравшись в стадо, перережет всех овец? А как же экономический рост?

В 2019 г. на одном из публичных мероприятий Бузгалин задал присутствующим вопрос: для чего нам рост? А затем уточнил: что нужно — рост или развитие? Затем он, со ссылкой на нобелевского лауреата Стиглица и президента ВЭО Бодрюнова (уточнив, что в промежутке много других работ), доложил свое понимание разницы между ростом и развитием и доказал значение понимания этой разницы.

Может быть развитие без роста, как ни странно, подчеркнул профессор, может быть и рост без развития. Что можно сделать без роста — это смягчить социальное неравенство. Он акцентировал внимание слушателей на тезисе, согласно которому, если мы в России вводим социальную модель Скандинавских стран, то у нас со-

циальное неравенство резко сокращается, даже при том же объеме валового национального продукта. А если мы не хотим иметь «желтые жилеты», то для этого нужна не только очень мощная полиция с очень мощными водометами, но и, прежде всего, решение социальных проблем. Потому что, как показывает опыт, даже тысячи арестованных не всегда спасают от этих вопросов. Мы на эту тему почти не обращаем внимания сегодня. Экономисты очень не любят об этом говорить.

Следующий вопрос, который Бузгалину казался принципиально важным: если мы хотим иметь экономическое развитие, а не просто рост, принципиально важно, что растет, а что сокращается. Нам не обязательно все увеличивать. И для того, чтобы у нас было развитие, нам надо обеспечить приоритеты развития через государственную программу.

Например, хорошо известный тезис: план на пять лет, который жестко фиксирует правила игры, в том числе в области промышленной политики [12; 18; 3]. Вот эти отрасли в течение пяти лет будут иметь вот такие-то очень низкие налоги, вот такие-то очень дешевые кредиты, вот такие-то объемы государственных инвестиций, плюс пятилетний план государственных инвестиций, плюс план для государственных компаний. Собственник имеет право планировать деятельность своих собственных компаний. Государственные компании, вообще говоря, должны работать на государство, а не на свою прибыль. Тем более, что такое «прибыль государственной компании» — очень интересный вопрос — и кому она достается. Если мы принимаем такие правила игры, считал Бузгалин, т. е. активную промышленную политику, то тогда у нас будет не 12 национальных проектов, а один план, принятый парламентом, им утвержденный, который не имеют права без серьезных оснований менять ни президент, ни парламент. И в этом случае у нас будет некоторая гарантия стратегического развития ради стратегических целей. А постскриптум состоит в том, что, вообще говоря, у нас цели не определены. Если вы спросите, какие цели у России на пять лет — реальные, четко сформулированные, с приоритетами? Просто по объему войти в пятерку — это, считал Бузгалин, не цель. Это чисто экстенсивный количественный показатель роста. Он считал важным поставить вопрос о целях социально-экономического развития, именно социально-экономического развития, о том, необхо-

димы нам или нет достаточно глубокие реформы или надо все оставить как есть, потому что опасно что-то менять. И после этого уже можно будет говорить о средствах. Потому что, когда мы говорим про ставку, про финансирование, про налоги, мы обсуждаем некоторые тактические средства. А для нас совершенно не ясна, на самом деле, стратегия. Это программное для политэконома заявление затем было опубликовано [19; 7].

Особо подчеркнем, что политэкономом современности профессор Бузгалин столь же по-новому и столь же серьезно выступал против использования в государственном планировании показателя ВВП как вредного. Что это за парадигма экономического развития — уничтожение рода человеческого? Конкуренция? Соревнование? Сосуществование? А может, политическая экономия — это наука о законах эволюции человека и среды [8; 21]?!

А потребности человека (людей) и потребности производства — это разные потребности (все мы люди, но не все человеки)? А.В. Бузгалин аксиоматично утверждал, что и потребности экономики — это не потребности производства. А, следовательно, для правильного понимания *сути* экономики, соглашаясь с Аристотелем, мы должны определить перечень потребностей человека как экономических потребностей.

Бузгалин верил в умение людей не подчиняться манипуляциям, а действовать, исходя из собственных убеждений. Профессор жил как бы в собственной вселенной! И он подарил нам всем секрет (стихами Ирины По), как успевать делать то, на что обычно не хватает времени:

Читайте на ночь по чуть-чуть,
У лампы, головой кивая.
Роман, рассказ, стихи — не суть.
Все дело в том, чтоб, засыпая,
Меж слово-букв найти ответ,
В страницах-картах — ориентиры,
Отплыть во сне от слова «нет»,
В кошмарах обмануть вампиров.
Во всех мирах, во все века
Железных рифм ковались строки.
Читайте на ночь, господа,
И улыбайтесь, как пророки!

Противоречивость Бузгалина парадоксальна: это соединение интеллекта и совести, да еще в том, что у письменного стола, как у мартеновской печи. К противоречивости профессора следует добавить и тот факт, что он любил не только Людмилу Булавку-Бузгалину, но еще одну женщину. Открою секрет ее имени. Зовут ее ПОЛИТЭКОНОМИЯ (в вольном переводе с греческого — мироустройство; женщина, управляющая мужчиной).

Несколько слов об А.В. Бузгалине как последним «вожде» марксизма в современной России. Он был категорически против такой его оценки. Профессор Бузгалин объяснял своим студентам, что марксизм — это очень сложное и многосоставное явление. На марксистской почве возник целый спектр политических течений и движений. Здесь и бернштейнианство, и феноменологический марксизм, и фрейд-марксизм и т. д. В итоге марксизм и по сей день очень разнообразен. Даже в Соединенных Штатах трудно найти университет, где кафедры не возглавляли бы люди, представляющие разные течения марксизма. Большевик в этом отношении, конечно, вышел из марксизма, но он не тождественен всем его многочисленным направлениям. Большевик оппонировал многим из них, поэтому важно зафиксировать, чем отличается большевик от прочих течений марксизма.

На II съезде РСДРП в 1903 г. в полемике тех, кого впоследствии назвали меньшевиками и большевиками, выясняли вопрос, возможна ли революция в России. Плеханов говорил, что «Россия не выпекла “пирог капитализма”, что в стране еще не сформировалась развитая система капиталистических отношений, нет связи “буржуазия — пролетариат”, поэтому революция здесь невозможна. Большевики, вопреки аргументации и доводам тех, кто считал себя ортодоксальными марксистами, отвечали: революция в России возможна» [16; 4].

Марксизм — это не война богатых и бедных или наоборот. Марксизм — это система взглядов на возможность жить в единстве с природой, законы которой еще только предстоит узнать. Почему Маркс дал подзаголовок «К критике политической экономии» к своему труду «Капитал»? Можно предположить потому, что ученые-политэкономы до Маркса не смогли понять связь законов природы с законами экономическими [7; 9].

А.В. Бузгалина всю его творческую жизнь мучил вопрос: а есть ли такая связь?! В своей привязанности к системности идей Маркса профессор Бузгалин вносил свой вклад в сохранение нашей страны.

Бузгалин не без оснований полагал, что изучение «Капитала» К. Маркса сегодняшним студентам полезно хотя бы потому, что при поиске ими ответа на вопрос, почему шестая глава написана после пятой, а не после девятой главы, формирует логическое мышление (так сегодня необходимое). Ведь фантастическая идея софона, элементарной частицы, запрограммированной на остановку земной научной деятельности, оказывается шире и вполне отражает современную конкуренцию внутри человечества, между странами, овладевшими передовыми технологиями, и теми, что только пытаются их достигнуть. А это значит, что политическая экономия призвана сосредоточиться (в отличие от экономической теории как науки) не просто на описании форм различных функциональных связей в производственной сфере, а на понимании объективных оснований системы геополитических, социофилософских и культурно-нравственных отношений всех субъектов жизни на Земле.

В этом контексте роль геополитэкономии как науки очевидна в силу ее прогностического потенциала.

Эпилог. Свет и тени А.В. Бузгалина

Тень — один на всех.

Тень — какой не должна быть новая экономическая элита. Это пусть социологи и политологи предполагают, кто станет ею. Ну, Бузгалин ею уже стал! Он как бы завещал дислектику экономических отношений.

Тень — и когда магическая сила судьбы забрала его у всех нас, только тогда мы увидели его свет в нашем понимании мироустройства через всемирность политэкономических законов, поняли инкорпорацию экономических токов через противостояние физического и финансового капиталов.

Свет — ответственный без конца.

Свет — туннель идей для сохранения политэкономического уровня исследований.

Риторика промарксистов от политэкономии сродни маскам от пандемии коронавируса. Конечно, для ведения войн (малых войн в

любых формах) в середине XXI в. может быть достаточно ударных роботов (искусственного интеллекта), которые способны без человека (самостоятельно) обнаруживать и уничтожать практически любые цели на поверхности Земли и в воздухе. Но как быть со смыслом человеческой жизни? а ведь уже А. Смит опубликовал свое видение смысла жизни в «Теории нравственных чувств».

Справедливости ради замечу, что работы А.В. Бузгалина всегда подчеркивали идентичность русскости в организации национального хозяйства. А.В. Бузгалин навсегда оставался честен, он не пропагандировал пути расхищения и распродажи страны Россия. Не только ее имущества, но и суверенитета. При этом тема экономической безопасности не стала элементом его системы взглядов на структуру новой политэкономии. И в этом Бузгалин никогда не становился в строй тех неадекватных людей и ученых, которые *не желают блага своей стране. И это вектор его гражданской позиции!*

Свет — В книге «Глобальный капитал» [5] Бузгалин совместно с Колгановым как бы генерирует нам информационный сигнал о капитале будущего. Его взгляды оригинальны, но не парадоксальны. А из этого вытекает следующее: он как бы угодил в *разнотык* времени. Этот разнотык рождает новый образ роли труда, парадоксы изменения характера труда. При этом возникают вопросы: что может стирать различия в характере труда в новых мирохозяйственных укладах? Почему? При каких условиях? Нужно ли это? Кому?

И здесь А.В. Бузгалин выступает как непостижимое явление, потому что он сам не знает, не осознает, чего хочет.

Тени — диверсионные игры Бузгалина.

Он не учился на чужих ошибках. Он делал свои. Хоть он и уважал ценный навык в повседневной жизни, но это далеко не чужой опыт.

Бузгалин (и Колганов) стремился «вновь от целлулоида» вернуть политэкономии «к пороховой гари и горячей артезианской крови» (А. Тарасов).

Так давайте же вслед за профессором Бузгалиным бороться за превращение бытия человека в созидательное!

Литература

1. Бузгалин А.В. Креативная экономика: почему и как может быть ограничена частная интеллектуальная собственность // Социологические исследования. 2017. № 8. С. 20—31.
2. Бузгалин А.В. Марксизм после «Капитала»: российский контекст: Доклад на Международной конференции «“Капитал”—XXI: философия, методология, теория», посвященной 150-летию выхода 1-го тома «Капитала» К. Маркса. М.: Культурная революция, 2017.
3. Бузгалин А.В. Ренессанс социализма. М.: Едиториал УРСС, 2003.
4. Бузгалин А.В., Колганов А.И. 10 мифов об СССР. М.: Яуза; Эксмо, 2010.
5. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал: В 2 т. Т. 1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс re-loaded). Т. 2. Теория: Глобальная гегемония капитала и ее пределы. («Капитал» re-loaded). Изд. 3-е, испр. и суц. доп. М.: Ленанд, 2015.
6. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Мы пойдем другим путем! От «капитализма Юрского периода» к России будущего. М.: Яуза; Эксмо, 2009.
7. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Пределы капитала: методология и онтология. Реактуализация классической философии политической экономии (избранные тексты). М.: Культурная революция, 2009.
8. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Теория социально-экономических трансформаций: Прошлое, настоящее и будущее экономик «реального социализма» в глобальном постиндустриальном мире: Учебник для студентов эконом. специальностей. М.: ТЕИС, 2003.
9. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Экономическая компаративистика. Сравнительный анализ экономических систем: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2005.
10. Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. М.: Ленанд, 2018.

11. Бузгалин А.В., Булавка-Бузгалина Л.А., Колганов А.И. В.И. Ульянов-Ленин. Прорыв. Теория и практики построения Нового мира. М.: УРСС, 2022.
12. Бузгалин А.В., Булавка-Бузгалина Л.А., Колганов А.И. СССР: Оптимистическая трагедия. М.: УРСС, 2018.
13. Бузгалин А.В., Булавка-Бузгалина Л.А., Колганов А.И. Маркс online: Будущее марксизма и марксизм будущего. М.: УРСС, 2020.
14. Вершина Великой революции. К 100-летию Октября / Под ред. Б.Ф. Славина, А.В. Бузгалина. М.: Алгоритм, 2017.
15. Декоммерциализация экономики (социально-экономические предпосылки прогресса человеческого потенциала и технологической модернизации) / Под ред. А.В. Бузгалина, Н.Г. Яковлевой. СПб.: Политехника-сервис, 2023.
16. Критический марксизм: поколение пехт: Новый взгляд на отчуждение, глобализацию и Россию / Под ред. А.В. Бузгалина, Г.Ш. Аитовой, Л.А. Булавки-Бузгалиной. М.: Ленанд, 2014.
17. Лактионова Н. Красный профессор // Завтра. 2023. № 48. Т. 1560. С. 6.
18. Россия: социальные силы и пути преодоления системного кризиса. Доклады и выступления / Под ред. А.В. Бузгалина. М.: Экономическая демократия, 2000.
19. Социально-экономическая теория К. Маркса: реактуализация политэкономического наследия (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) / Под ред. С.Д. Бодрунова, А.В. Бузгалина. М.: Культурная революция, 2018.
20. Стратегия опережающего развития — III: В 2 т. Т. 1. Российские модернизации: диагнозы и прогнозы / Под общ. ред. А.В. Бузгалина, Р. Крумма. М.: Ленанд, 2011.
21. Эко-социо-гуманитарные приоритеты развития: обновление проекта / Под общ. ред. А.В. Бузгалина, Г.Ш. Аитовой. М.: Культурная революция, 2014.

References

1. *Buzgalin A.V. Kreativnaya ekonomika: pochemu i kak mozhnet byt' ogranichena chastnaya intellektual'naya sobstvennost' // Sociologicheskie issledovaniya. 2017. № 8. S. 20—31.*

2. *Buzgalin A.V.* Marksizm posle «Kapitala»: rossijskij kontekst: Doklad na Mezhdunarodnoj konferencii «“Kapital”—XXI: filosofiya, metodologiya, teoriya», posvyashchennoj 150-letiyu vyhoda 1-go toma «Kapitala» K. Marksa. M.: Kul'turnaya revolyuciya, 2017.
3. *Buzgalin A.V.* Renessans socializma. M.: Editorial URSS, 2003.
4. *Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* 10 mifov ob SSSR. M.: Yau-za; Eksmo, 2010.
5. *Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* Global'nyj kapital: V 2 t. T. 1. Metodologiya: Po tu storonu pozitivizma, postmodernizma i ekonomicheskogo imperializma (Marks re-loaded). T. 2. Teoriya: Global'naya gegemoniya kapitala i ee predely. («Kapital» re-loaded). Izd. 3-e, ispr. i sushch. dop. M.: Lenand, 2015.
6. *Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* My pojdem drugim putem! Ot «kapitalizma Yurskogo perioda» k Rossii budushchego. M.: Yauza; Eksmo, 2009.
7. *Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* Predely kapitala: metodo-logiya i ontologiya. Reaktualizaciya klassicheskoy filosofiii po-liticheskoy ekonomii (izbrannye teksty). M.: Kul'turnaya revolyuciya, 2009.
8. *Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* Teoriya social'no-ekonomicheskikh transformacij: Proshloe, nastoyashchee i budushchee ekonomik «real'nogo socializma» v global'nom postindustrial'-nom mire: Uchebnik dlya studentov ekonom. special'nostej. M.: TEIS, 2003.
9. *Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* Ekonomicheskaya komparativistika. Sravnitel'nyj analiz ekonomicheskikh sistem: Uchebnik. M.: INFRA-M, 2005.
10. *Buzgalin A.V., Kolganov A.I., Barashkova O.V.* Klassicheskaya politicheskaya ekonomiya: Sovremennoe marksistskoe napravlenie. Bazovyj uroven'. Prodvinutyj uroven'. M.: Lenand, 2018.
11. *Buzgalin A.V., Bulavka-Buzgalina L.A., Kolganov A.I.* V.I. Ul'yanov-Lenin. Proryv. Teoriya i praktiki postroeniya No-vogo mira. M.: URSS, 2022.
12. *Buzgalin A.V., Bulavka-Buzgalina L.A., Kolganov A.I.* SSSR: Optimisticheskaya tragediya. M.: URSS, 2018.
13. *Buzgalin A.V., Bulavka-Buzgalina L.A., Kolganov A.I.* Marks online: Budushchee marksizma i marksizm budushchego. M.: URSS, 2020.
14. *Vershina Velikoj revolyucii. K 100-letiyu Oktyabrya / Pod red. B.F. Slavina, A.V. Buzgalina.* M.: Algoritm, 2017.

15. Dekommercializaciya ekonomiki (social'no-ekonomicheskie predposylki progressa chelovecheskogo potentsiala i tekhnologicheskoy modernizacii) / Pod red. A.V. Buzgalina, N.G. Yakovlevoj. SPb.: Politehnika-servis, 2023.

16. Kriticheskij marksizm: pokolenie next: Novyj vzglyad na otchuzhdenie, globalizaciyu i Rossiyu / Pod red. A.V. Buzgalina, G.Sh. Aitovoj, L.A. Bulavki-Buzgalinoj. M.: Lenand, 2014.

17. *Laktionova N.* Krasnyj professor // *Zavtra*. 2023. № 48. T. 1560. S. 6.

18. Rossiya: social'nye sily i puti preodoleniya sistemno-go krizisa. Doklady i vystupleniya / Pod red. A.V. Buzgalina. M.: Ekonomicheskaya demokratiya, 2000.

19. Social'no-ekonomicheskaya teoriya K. Marksa: reaktualizaciya politekonomicheskogo naslediya (k 200-letiyu so dnya rozhdeniya Karla Marksa) / Pod red. S.D. Bodrunova, A.V. Buzgalina. M.: Kul'turnaya revolyuciya, 2018.

20. Strategiya operezhayushchego razvitiya — III: V 2 t. T. 1. Rossijskie modernizacii: diagnozy i prognozy / Pod obshch. red. A.V. Buzgalina, R. Krumma. M.: Lenand, 2011.

21. Eko-socio-gumanitarnye priority razvitiya: obnovlenie proekta / Pod obshch. red. A.V. Buzgalina, G.Sh. Aitovoj. M.: Kul'turnaya revolyuciya, 2014.